

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шадиева Гулнора Мардиевна

профессор кафедры «Реальная экономика» Самаркандского института экономики и сервиса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004483>

Аннотация. Мазкур мақолада инновациялар тўғрисида назарий қарашилар таҳлили, инновацион иқтисодиёт тўғрисида атрофлича ёритиб берилган. Шунингдек, мамлакат макроиқтисодий кўрсаткичларини инновацион ривожланишига таъсири ўрганилган ҳамда хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: инновация, инвестиция, асосий капитал, экспорт, импорт, солиқлар, инновацион ривожланиши, ялпи ички маҳсулот, иқтисодий ўсиши.

Аннотация. В научной статье рассматриваются теоретические основы инноваций и их роль в современном мире. Статья представляет собой обзор основных концепций и моделей, связанных с инновациями, а также анализирует их влияние на экономический и социальный рост.

Ключевые слова: инновация, инвестиция, основной капитал, экспорт, импорт, налоги, инновационное развитие, валовой внутренний продукт, экономический рост.

Abstract. The scientific article examines the theoretical foundations of innovation and their role in the modern world. The article provides an overview of the main concepts and models associated with innovation, and also analyzes their impact on economic and social growth.

Key words: innovation, investment, fixed capital, export, import, taxes, innovative development, gross domestic product, economic growth.

Введение. Инновационные процессы и их влияние на развитие экономики становятся все более актуальными в современном мире. В условиях глобальных перемен и быстрого технологического развития Республика Узбекистан сталкиваются с необходимостью активно разрабатывать и внедрять инновации, чтобы обеспечить устойчивое развитие своей экономики.

Узбекистан, как одна из крупнейших стран в Центральной Азии, имеет огромный потенциал для инноваций. Стратегический выбор правительства Республики Узбекистан в пользу модернизации экономики и активной поддержки инновационных проектов стал важным моментом в истории развития страны. Однако, для того чтобы полностью раскрыть свой инновационный потенциал, Узбекистану необходимо разработать систему теоретических основ инновационных процессов и изучить их воздействие на экономику. Цель настоящей научной статьи заключается в исследовании теоретических вопросов, связанных с инновационными процессами, и их влиянием на развитие экономики Республики Узбекистан.

Мы исследовали ключевые аспекты инновационных процессов, их роль в повышении конкурентоспособности страны, а также оценили текущее состояние инновационной системы Узбекистана.

Инновационный рост является ключевым фактором для преодоления экономической отсталости и решения проблем, таких как бедность, безработица и дисбалансы в экономике.

Инновации могут создать новые возможности для устойчивого развития и улучшения качества жизни населения. Обеспечение эффективной инвестиционной политики и создание условий для инноваций являются критическими шагами для поддержания устойчивого экономического роста и содействия развитию экономически отсталых регионов и национальных экономик. Эти усилия могут помочь изменить экономическую парадигму с одностороннего развития на инновационное и многостороннее развитие.

Сегодня в Узбекистане инновационная экономика стало актуальной и важной областью экономической науки и политики. Поэтому узбекские учёные также делают большой вклад в изучении взаимосвязи между инновациями, технологическими изменениями и экономическим ростом, а также исследует методы стимулирования инноваций и развития инновационных систем в различных странах.

Признаки и формы проявления инновационной экономики отражают важные аспекты, которые способствуют успешному инновационному развитию и повышению конкурентоспособности страны. Перечислим основные из них:

1. Обеспечение безопасности и верховенства закона создает стабильное и предсказуемое окружение для бизнеса, что способствует инновациям и инвестициям.

2. Высокое качество человеческого капитала, высокие инвестиции в образование и развитие навыков играют важную роль в формировании технически подготовленной рабочей силы.

3. Социальная стабильность и здоровый образ жизни могут способствовать увеличению продуктивности и обеспечению высокой жизненной показателей.

4. Квалифицированные специалисты и активные члены общества способствуют инновационной активности и обмену идеями.

5. Фундаментальные и прикладные исследования являются ключевыми элементами инновационной деятельности.

6. Интеллектуальные и научные центры, такие как технопарки, могут способствовать разработке и внедрению новых технологий.

Вышеперечисленные факторы и условия представляют собой нормативные показатели и условия, которые способствуют формированию и развитию инновационной экономики и повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке. Эти факторы служат ориентиром и целями для стратегий и политик, направленных на стимулирование инноваций и устойчивого экономического роста.

Анализ экономики Узбекистана с учетом нормативных показателей, которые способствуют формированию инновационной экономики, может помочь идентифицировать сильные и слабые стороны в развитии страны в этом направлении. Однако, существуют дополнительные проблемы, которые могут затруднять процесс инновационного развития. Некоторые из них включают:

1. Уровень развития ведущих отраслей.
2. Национально конкурентоспособная продукция.
3. Развитие инновационной системы.

Важно также обратить внимание на международный опыт и сотрудничество, так как обмен знаний и опыта с другими странами может быть ценным ресурсом для развития инновационной экономики.

Одним из важных элементов инновационной системы является ее организационная основа. В Узбекистане качество и уровень человеческого капитала чрезвычайно высоки, а физическая подготовка имеет характеристику быстрой и квалифицированной специализации. В республике положительно решены вопросы развития инфраструктуры науки и образования, современной подготовки кадров, методов и форм организации проектных и строительных работ, обеспечения их безопасности. Однако актуальным вопросом в этой сфере является то, что в Узбекистане имеется дешевая и качественная рабочая сила, но имеются определенные недостатки в ее эффективном использовании.

При создании инновационной системы в стране большое значение имеет ее материально-техническая база. Элементы материально-технической базы помогают создавать и коммерциализировать инновации, поддерживать стартапы и инновационные предприятия, и привлекать инвестиции. Развитие таких структур и организаций может способствовать развитию инновационной экономики в Узбекистане

Фактором, негативно влияющих на переход к инновационной экономике в Узбекистане, относятся такие как низкий уровень закупки высокотехнологичных патентов и лицензий из-за границы, а также отсутствие современного промышленного производства на их основе, действительно могут замедлять переход к инновационной экономике в Узбекистане.

Выводы и предложения. Дальнейшее совершенствование таможенной политики страны является одним из важнейших макроэкономических рычагов, положительно влияющих на повышение инновационной активности. Известно, что внешнеторговая деятельность государства, усиление участия предпринимателей в увеличении нашего экспортного потенциала напрямую зависит от применяемых к ним тарифных ставок и либерализации внешней торговли. На наш взгляд, помощь предпринимателям в этой сфере позволит эффективно использовать огромный экспортный потенциал нашей страны в направлении сельскохозяйственной продукции и ее переработки.

Мы считаем, что предоставление предпринимателям и фермерам реальных свобод в сфере внешней торговли, создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции по госзаказу станет большим импульсом для развития национальной экономики.

Необходимость обновления и совершенствования отношений государства в области финансов и денежно-кредита возрастает с каждым днем. На наш взгляд, необходимо обратить внимание на вопросы эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов в этой сфере.

Мы хотим сказать, что основная часть инвестиций должна быть направлена в сферы реального сектора экономики. Кроме того, необходимо будет упростить систему кредитования субъектов предпринимательства, снизить ставки по кредитам, разработать и реализовать меры по дальнейшему укреплению доверия населения к банку.

Решение проблем, связанных с инвестициями, кредитованием и доверием к финансовым институтам, может способствовать устойчивому экономическому росту и развитию национальной экономики.

Список использованной литературы:

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. - М.: Эксмо., 2007 - С. 132-133.
2. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press.
3. Solow, Robert M. (1956), 'A Contribution to the Theory of Economic Growth', Quarterly Journal of Economics, 70, 65–94
4. Romer P. M. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy (англ.)рус.. — 1990. — Vol. 98, № 5. — P. 71—102
5. Porter, Michael E. The competitive advantage of nations: with a new introduction/Michael E. Porter.p. cm. Originally published: New York: Free Press, c1990
6. Gordon R. 2016. The Rise and Fall of American Growth. The U.S. Standard of Living since the Civil War. Hardcover. 784 p. Moore G.E. 2003. N